

PARTIYANING MILLIY MADANIY MEROSNI SAQLASH VA RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

B.Babadjanov,
UrDU dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483952>

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizdagi mavjud milliy moddiy madaniy meros obyektlarini asrash va tarixiy yodgorliklarni rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va konservatsiyalash, ularning chegaralarini va muhofaza hududlarini belgilash, kadastr ro'yxatidan o'tkazishga ko'maklashish O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi oldida turgan muhim vazifalar qatoriga kiradi.

Kalit so'zlar: Madaniy meros obyektlari, restavratsiya, rekonstruksiya, konservatsiya, innovatsion texnologiyalar, "Servis davlat".

Аннотация. Сегодня сохранения существующих в стране национальных материальных культурных ценностей, реконструкция исторических памятников, ремонттировать и консервировать, определить их границы и зоны защиты, помочь в проведении их через кадастр является одним из важных задач стоящих перед демократической партией "Миллий тикланиш".

Ключевые слова: Реконструкция, консервация, реставрация, инновационные технологии, "Сервисное государство".

Abstract. Today, the preservation of the existing national material and cultural values in the country, the reconstruction of historical monuments, their repair and conservation, the determination of their boundaries and protection zones, and assistance in their registration through the cadastre constitute one of the important tasks facing the democratic part

Keywords: reconstruction, conservation, restoration, innovative technologies, "Service State."

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizdagi mavjud milliy moddiy madaniy meros obyektlarini asrash va tarixiy yodgorliklarni rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va konservatsiyalash, ularning chegaralarini va muhofaza hududlarini belgilash, kadastr ro'yxatidan o'tkazishga ko'maklashish O'zbekiston «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi oldida turgan muhim vazifalar qatoriga kiradi. Partiya mazkur yo'nalishdagi vazifalarda uning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash jumladan, «Madaniyat to'g'risida»gi qonun loyihasini tayyorlash, «Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida»gi qonunni yangi tahrirda ishlab chiqish lozimligi to'g'risidagi tashabbuslarini bildiradi.

Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish institutini qayta tiklash, arxeologik tadqiqotlarni va Arxeologiya institutini moliyalashtirish tizimini isloh etish, shu sohada faoliyat ko'rsatuvchi ilmiy hamda texnik xodimlarni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ayni paytda, Markaziy Osiyo davlatlaridagi tarixiy va

mashhur shaharlarni oʻz ichiga qamrab olgan Markaziy Osiyo madaniy merosi xaritasini yaratishni partiya oʻz oldiga maqsad qilib olganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzu boʻyicha ilmiy adabiyotlar va meʼyoriy-huquqiy hujjatlar tahlili shuni koʻrsatadiki, Oʻzbekistonda milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish toʻgʻrisida”gi qonun asosiy huquqiy baza sifatida xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda (Qurbonova D. va boshqalar) madaniy merosni asrashda muzeylar, restavratsiya ishlari va innovatsion texnologiyalarning roli alohida taʼkidlanadi. Shuningdek, xalqaro tajriba (YUNESKO va ICCROM faoliyati) madaniy merosni global darajada muhofaza qilishning muhim mexanizmi sifatida koʻrsatiladi.

Amaliy manbalarda esa soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda muzeylar tarmogʻini kengaytirish, elektron maʼlumotlar bazalarini yaratish, tarixiy obyektlarni turizmga integratsiya qilish boʻyicha keng koʻlamli islohotlar amalga oshirilgani qayd etiladi. Bu jarayonda siyosiy partiyalarning, xususan “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining tashabbuskor roli ham yoritilgan.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, madaniy merosni saqlash va rivojlantirish davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlikning uzviy uygʻunligi asosida amalga oshirilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda ilmiy bilishning tahlil, sintez, qiyoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, meʼyoriy-huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlar kontent-tahlil qilindi. Empirik maʼlumotlar sifatida Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va partiya dasturlari oʻrganildi. Tadqiqotda tizimli va kompleks yondashuv asosida milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirish jarayonlari tahlil qilindi.

Tahlillar va natijalar. Bugungi kunda partiya Oʻzbekistondagi madaniy meros obyektlarini saqlash, konservatsiyalash, restavratsiya va tiklash ishlari ustidan shu jumladan, tekinga foydalanishga yoki ijaraga berilgan moddiy madaniy meros obyektlarining qonun hujjatlariga muvofiq saqlanishi ustidan doimiy parlament va jamoatchilik nazoratini oʻrnatishga erishdi.

Shu jumladan, mamlakatimizda muzeyshunoslikni rivojlantirish, mavjud muzeylarning moddiy-texnik bazasini zamonaviy, ilgʻor innovatsion texnologiyalar asosida mustahkamlash, ularning moddiy fondini boyitish hamda muzeylar infratuzilmasini kengaytirish, barcha madaniy meros obyektlari haqidagi

elektron ma'lumotlar bazasini tashkil etuvchi – “O‘zbekiston madaniy merosi portali”ni yaratish kabi qator tashabbuslar bilan chiqmoqda.

Bu tashabbuslar O‘zMTDP 2020-2024 yildagi saylovoldi dasturining belgilangan tadbirlarida o‘z ifodasini topgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Madaniy meros kodeksi loyihasi, O‘zbekiston Respublikasining «Etnik madaniyatni davlat tomonidan himoya qilishning asoslari to‘g‘risida»gi qonun loyihasi, Milliy urf-odat, an‘analar va qadriyatlarni saqlashni kuchaytirish va rivojlantirish Konsepsiyasi loyihasi, 2017-2027 yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi shular qatoridadir.

An‘anaviy «O‘zbek milliy liboslari» ko‘rgazmasi hamda «O‘zbek milliy liboslari: kecha, bugun va ertaga» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, «Madaniyat, san‘at, turizm sohasining buguni va istiqboldagi vazifalar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy Konferensiya, O‘zbek milliy maqomchilik san‘atini rivojlantirishga qaratilgan an‘anaviy «Maqomot» musiqa festivali o‘tkazish bilan bog‘liq qator tashabbuslarida partiyaning milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirishga doir izchil siyosatini tasdiqlaydi. Shunga muvofiq partiya aprel oyini «Turizmni targ‘ib etish va rivojlantirish oyligi», iyul oyini «Madaniy merosni muhofaza qilish oyligi» deb e‘lon qiladi.

O‘zMTDP madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi davlat boshqaruvi idoralari bilan keng hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga erishgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «O‘zarxiv» agentligi va mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda fuqarolik institutlari orqali partiya mazkur yo‘nalishda o‘z siyosatini “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston respublikasining qonuni[1] doirasida olib boradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi turizm va sport vazirligi huzuridagi madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish hamda sohani innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi[2] qarori bilan alohida muhofaza qilinadigan tarixiy-madaniy hududlarni muhofaza qilish, ularning pasporti, boshqarish rejaları, rejimi, qo‘riqlanadigan tegralarini belgilash, ushbu hududlar va tarixiy mahallalarning tarixiy-madaniy qimmati, noyobligi, tabiiy landshafti va o‘ziga xosligini saqlab qolish, tarixiy joylarni Umumjahon merosi ro‘yxatiga kiritishga tavsiya etish, Umumjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi

konvensiya talablari, YUNESKO, Umumjahon merosi markazi, Umumjahon merosi qo‘mitasi tavsiyalarining mamlakat hududida bajarilishini nazorat qilish, arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish, halokat yoqasidagi arxeologiya obyektlarida zudlik bilan tadqiqot o‘tkazilishini ta‘minlash, arxeologiya obyektlarini konservatsiyalash, muzeylashtirish hamda arxeologiya parklarini yaratish vazifalari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish va sohani innovatsion rejalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi[3] qarori asosida barcha moddiy madaniy va arxeologiya merosi obyektlari to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlarni o‘zida jamlagan yagona elektron ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi va ularning huquqiy asoslari yaratildi. Bu qaror, o‘z navbatida partiyaning dasturida belgilangan vazifalarini hayotga amaliy tadbiq etishning imkoniyatlarini ta‘minlashga xizmat qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi[4] qarori bilan milliy va xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda, chet ellarda saqlanayotgan, mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid madaniy boyliklarni aniqlash, ularning to‘liq ma‘lumotlar bazasi - reyestrini yaratish, shuningdek, ana shu tarixiy eksponatlarning asl yoki ko‘chirma nusxalarini, foto va videotasvirlarini yurtimizga olib kelish, tegishli ilmiy markazlar, xususan, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borish, hamda chet mamlakatlarda saqlanayotgan madaniy boyliklarni yurtimizga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib borish, bunga oid xalqaro miqyosdagi ilg‘or tajribani o‘rganish va amaliyotga joriy etish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

Mazkur qaror natijasida Rossiya davlat kutubxonasi qo‘lyozmalar fondida 60 dan ortiq qo‘lyozma O‘zbekistonga oid ekanligi aniqlangan bo‘lsa, Sankt-Peterburgdagi Rossiya milliy kutubxonasi qo‘lyozmalar bo‘limida esa 110 ga yaqin qo‘lyozma mamlakatimizga tegishli ekanligi aniqlandi. Bular qatorida Rossiya davlat kutubxonasi qo‘lyozmalar fondidagi Mirzo Ulug‘bekning “Ziji”, Davlatshoh Samarqandiyning 1593 yili ko‘chirilgan “Tazkirat ush-shuaro” asarlarining noyob qo‘lyozma nusxalari, shuningdek, Rossiya milliy kutubxonasi qo‘lyozmalar bo‘limida Alisher Navoiyning hayotligi davri – 1465 yili ko‘chirilgan “Ilk devon”i qo‘lyozmasini hamda 1592–1596 yillari Ozarbayjonning Qizilog‘och shahrida ko‘chirilgan Alisher Navoiy asarlaridan iborat “Majmua”ni tilga olish mumkin. Umuman olganda, Rossiya davlat hamda milliy kutubxonasida saqlanuvchi O‘zbekistonga oid qo‘lyozmalar haqidagi 160 dan

ortiq ma'lumot Markaz reyestriga kiritilib, ilmiy tavsif qilinishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 2019 yilgacha bo'lgan davr mobaynida madaniy merosimizga oid 5000 ga yaqin ma'lumot mazkur reyestriga kiritildi.[5]

Partiya madaniy boyliklarni olib chiqish va olib kirish tartibini kuchaytirish bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish choralari ko'radi. YUNESKOning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy shaharlarning boshqaruv rejalarini ishlab chiqishni, madaniy merosimizni insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro'yxatiga, shuningdek, jahon xotirasi ro'yxatiga kiritish tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi.

Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan hududlar (obyektlar) bo'yicha loyihalar Agentlik tomonidan YUNESKO ishlari bo'yicha Milliy komissiya orqali YUNESKOning Umumjahon merosi markazi bilan kelishilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi[6] qarori bilan "Boysun bahori" xalqaro folklor festivalini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari ishlab chiqildi. Shuningdek YUNESKOning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi XVI sessiyasi (2021 yil, Parij shahri) doirasida Baxshichilik san'ati O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosi elementi sifatida Insoniyat nomoddiy madaniy merosi Reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Shuningdek, O'zMTDP tomonidan YUNESKOning Umumjahon moddiy madaniy merosi va nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan hamda kiritilishi rejalashtirilayotgan moddiy va nomoddiy madaniy meros o'rganildi hamda yangi 3 ta moddiy madaniy meros obyekti va 9 ta nomoddiy madaniy meros obyektlarini kiritish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligiga takliflar taqdim etildi.

So'nggi yillarda, O'zbekistonda muzeyshunoslik sohalarini rivojlanishida uyg'onish davri bo'ldi. Bu, ayniqsa, yangi muzeylar tashkil etilishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Fikrimiz dalili sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 dekabrda "O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida"gi 1003-qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining[7] "Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida «Maqom muzeyi» faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori, 2019 yil 30 maydagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sarmishsoy", "Shahrisabz", "Termiz" va "Qo'qon" davlat muzey-qo'riqxonalarini faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi 443-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 26 iyuldagi "Erkin Vohidov memorial muzeyi hamda Haziniy uy-muzeyi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi 630-qarorlarni ko'rsatib o'tish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 sonli Farmoniga 1-ilova, 36-maqsadi bilan mahalliy tashuvlar-da xususiy va loukoster

aviakompaniyalar ulushini bosqichma-bosqich 25 foizgacha oshirish belgilandi. Shuningdek, “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi[9] qarorga asosan «O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!» dasturi doirasida ichki turizmni rivojlantirish uchun yoshlar, ayniqsa, ta‘lim muassasalari o‘quvchi-talabalari uchun turizmning tarixiy bilim beruvchi, madaniy-ko‘ngilochar, ekstremal, ekologik, etno va plyaj turizmi turlari, mehnat, mahallalar jamoalari uchun turizmning ishbilarmonlik, ekstremal, ekologik, agro, etnogastronomik turlari; xotin-qizlar uchun turizmning ziyorat, ma‘rifiy, ijtimoiy, madaniy-ko‘ngilochar, ekologik, etnoturizm turlari; faxriylar, nuroniylar va pensionerlar uchun turizmning ziyorat, tibbiyot, sog‘lomlashtirish turizmi turlari tashkil etish belgilandi.

Shuningdek, mazkur qarorga binoan Transport vazirligining «Uztrans» yagona interaktiv axborot tizimi, shuningdek, «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ, «Uzbekistan airways» AJ va boshqa yo‘lovchi tashish litsenziyasiga ega tashkilotlarning elektron chiptalarni xarid qilish portallarini Platformaga integratsiya qilish va doimiy ravishda uzluksiz faoliyat olib borishini ta‘minlash temir yo‘l qatnovlari sonini ko‘paytirish belgilandi. O‘zMTDP tomonidan joylarda madaniy meros obyektlari o‘rganildi hamda 143 ta madaniy meros obyektini turizm marshrutlariga kiritish uchun O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasiga partiyaning takliflari taqdim etildi.

Bundan tashqari 2022 yil 1 sentabrdan boshlab turizm va madaniy meros vazirligi hamda DSQ hamkorligida «Keshbek» tizimi ishga tushirildi. Mazkur tizimga ko‘ra, «O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!» dasturi doirasida «Sayohat qil va keshbek ishla» shiori asosida respublika hududlari bo‘ylab ichki sayohatlarni amalga oshirgan mamlakat fuqarolariga xarajatlarining bir qismi qaytarib berilmoqda.[10]

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 apreldagi “Fuqaro aviatsiyasi korxonalarini transformatsiya qilish va qo‘llab-quvvatlash choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5100-son qarori bilan vokzallar binolariga tashrif buyuruvchilarning xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda kirib-chiqishlariga ruxsat berish, vokzallar va ularga tegishli hududlarda umumiy ovqatlanish joylarini tashkil etish, chakana savdo hamda xizmat ko‘rsatish faoliyatini tashkil etishga ruxsat berish tartibini soddalashtirish, vazifalari belgilangan.

“Birlashgan millatlar tashkilotining biometrik hujjatiga ega bo‘lgan chet el fuqarolari uchun O‘zbekiston Respublikasiga kirishda vizasiz rejimini belgilash va viza rejimini yengillashtirish to‘g‘risida”gi[11] O‘zbekiston Prezidentining Farmoniga muvofiq 2020 yil 1 yanvaridan boshlab BMTning biometrik hujjatiga

(qizil rangli Laissez-Passer pasporti) ega bo'lgan chet el fuqarolari uchun O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kunlik muddatga vizasiz rejimi belgilandi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish asosida turizm xizmatlari turlarini ko'paytirish, turizm va transport xizmatlari sifatini oshirish borasida partiya o'zining yo'l xaritasini ishlab chiqqan. Unga binoan:

-turizm infratuzilmasi obyektlarini barpo etishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish jarayonini soddalashtirish;

-mamlakatning Samarqand, Buxoro, Xorazm kabi an'anaviy turizm markazlaridan boshqa hududlarida ham ularning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, turizmning yangi turlarini rivojlantirish choralari ko'rish;

-yo'lovchi tashish tizimida islohotlarni chuqurlashtirish, mahalliy va xorijiy tadbirkorlarni jalb qilish hisobiga raqobatni kuchaytirish va xizmat sifatini oshirish;

- "Har bir - oila tadbirkor" loyihasini turizm sohasiga keng joriy etish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Zomin» turistik rekreatsion zonasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi[12], «Chorvoq» erkin turistik zonasini tashkil etish to'g'risida»gi[13] va Namangan viloyati Pop, Yangiqo'rg'on va Chortoq tumanlarining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi[14] qarorlari qabul qilindi. Natijada, mazkur hududlarga 2022 yil mavsum davomida ichki turizm yo'nalishida 600 mingdan ortiq sayyoxlar (1 kunda o'rtacha 7000 kishi, 1 oyda 210 ming kishi) tashrif buyurishgan, bu ko'rsatkich o'tgan yillarga nisbatan keskin ko'paygan[15]

Bugun mamlakatimizda haqiqatda turizm xalq harakatiga aylanib bormoqda. O'zMTDP tashabbusi bilan sayyohlarning barcha toifalarini qamrab olish va ular uchun munosib sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston ijtimoiy turizm assotsiatsiyasi tashkil etildi. Yangi assotsiatsiyaning asosiy vazifalari imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz va ehtiyojmand oilalar farzandlari uchun xayriya aksiyalarini o'tkazish, imkoniyati cheklangan shaxslar sayohat qilishlari uchun sharoitlar yaratishga ko'maklashish, hamda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, inklyuziv turizmni rivojlantirish doirasida bolalar, yoshlar, shuningdek, nogironligi bo'lgan kishilar uchun turizm hamda ekskursiyalarni tashkil etishga ko'maklashishdan iborat.

Partiya mazkur yo'nalish rivojini ta'minlash va takomillashtirish borasida ularni xalqaro huquqiy aktlarga muvofiqlashtirish masalalari bilan ham jiddiy shug'ullanib kelmoqda. Jumladan, "Madaniy yodgorliklarni saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro tadqiqot markazi (ICCROM) Ustavini (Rim, 2013 yil 29 noyabr) ratifikatsiya

qilish haqida”gi qonun loyahasining muhokamasiga o‘z taklif va tavsiyalari bilan ishtirok etadi. Ushbu tashkilot 1959 yilda tashkil etilgan bo‘lib, uning bosh qarorgohi Rim shahrida joylashgan. Hozirgi vaqtda unga 142 ta davlat a‘zo. Mazkur xalqaro tashkilot o‘z vakolati doirasida YUNESKO maslahatlashuv organi hisoblanadi va umumjahon madaniy meros obyektlarida amalga oshirilishi mo‘ljallangan loyihalarni ko‘rib chiqishda, ular bo‘yicha xulosa va tavsiyalar tayyorlashda ko‘mak beradi.

Mazkur tadqiqotda jamiyat milliy mafkurasini shakllantirishda partiya strategiyasi, partiyaning ma‘naviy-mafkuraviy faoliyatida siyosiy texnologiya omillari, milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirish borasida partiyaning olib borayotgan faoliyati tahlil qilinib, quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, partiyaning strategik rejalari aniq va o‘zgarmas tamoyillarga bo‘ysundirilishi dasturiy maqsadlarning bir ma‘romda, izchil yo‘nalishini ta‘minlashda individual va kreativ yondashuvlarni topishga intilishi bilan shakllanadi. Partiya strategiyasini shakllantirish dasturiy maqsadlarining ilmiy va ijtimoiy real asosligiga bog‘liq. Ular mustahkam tashkiliy struktura, rag‘batlantirish tizimi va boshqaruvning izchil tuzilmasi orqali amalga oshiriladi. Uning asosiy tamoyillari va ilmiy kategoriyalari har bir millatning o‘ziga xos xususiyatlari asosida shakllantiriladi va muvofiqlashtiriladi.

Ikkinchidan, rivojlanishda inson tafakkurini o‘zgartirmasdan ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy, madaniy, siyosiy strategik tamoyillarni tadbqiq etib bo‘lmaydi. Jamiyatda har bir sohaning miqdoriy, mazmuniy, tashkiliy holatining almashinuvi natijasida jamiyatda ong va tizim o‘rtasida mutanosiblik paydo bo‘ladi. Faqat shunday o‘zgarishlar jamiyatda sifat ko‘rsatgichlarga bo‘lgan ehtiyojni vujudga keltiradi.

Uchinchidan, ijtimoiy o‘zgarishlar mafkuraviy va siyosiy yaxlitlikda vujudga keladi. Inchinun, siyosiy voqelikni tushunish, unda ishtirok etish uchun partiyalarning siyosiy-mafkuraviy platformasi - konseptual strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Siyosiy mafkuralar jamiyatning siyosiy tizimlari va ijtimoiy tuzilmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular ijtimoiy tuzilish va davlatning rolini belgilaydigan e‘tiqodlar, qadriyatlar va tamoyillar to‘plamini ifodalaydi. Mafkuraviy, ilmiy-ma‘rifiy, partiya mafkurasi va partiya dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali jamiyatning muayyan ijtimoiy guruhlari, qadriyatlari, ijtimoiy ongga va manfaatlarining muayyan tizimini ifodalash hamda targ‘ib etishi orqali ta‘sir ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, “Siyosiy texnologiyalar” atamasi siyosatshunoslikda nisbatan yangi yo‘nalish. Xususan, siyosiy texnologiyalar inson ommasining muayyan maqsadlarga erishish, shuningdek, siyosiy va boshqaruv muammolarini hal etishda siyosiy xulq-atvorini o‘zgartirish maqsadida ularga ta‘sir ko‘rsatish usullari va

tartiblari majmuidir. Siyosiy texnologik jarayonlarda asosiy ta'sir obyekti doimo odamlardir. Ular asosiy harakatlantiruvchi siyosiy kuchdir.

Beshinchidan, partiya O'zbekistonning qadimiy shahar va qishloqlari tarixiy qiyofasini muhofaza qilish, insoniyatning madaniy merosi bo'lgan tarixiy joylar, arxitektura yodgorliklarini saqlash va qayta tiklash bo'yicha qonunchilik normalarini takomillashtirishga doir sa'y-harakatlarni amalga oshirib kelmoqda.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirish O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Huquqiy baza, davlat dasturlari va xalqaro hamkorlik bu sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Muzeylar tarmog'ini kengaytirish, restavratsiya ishlarini rivojlantirish va raqamli tizimlarni joriy etish muhim natijalarni bermoqda. Umuman olganda, bu jarayonlar milliy o'zlikni saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон республикасининг қонуни. 2001 йил 30 август.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ПҚ-5150-сон [қарори](#).
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти 19.06.2021 даги ПҚ-5150 сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти 19.06.2017 даги ПҚ-3074 сон қарори
5. <https://aniq.uz/yangiliklar/rossiya-kutubxonalaridan-uzbekiston-tarixiga-oid-eng-nodir-qulyozmalar-topildi>.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2022 йил, 7 февраль №59 қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 августдаги 621-сонли қарори.
8. Курбонова Д. Янги Ўзбекистонда моддий-маданий мерос ва музейлар истиқболи. <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekistonda-moddiy-madaniy-meros-va-muzeylar-istiqboli>.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 й. ПҚ-232-сон қарори.
10. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/08/22/cashbackinternal/>.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2019 й. 24 декабрь, ПФ-5896-сон.
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.04.2021 йилдаги 254-сон.
13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 15.05.2018 йилдаги 365-сон.
14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 08.06.2022 йилдаги 318-сон.
15. <https://poptuman.uz/index.php/tuman-haqida/me-monkhonalar?layout=edit&id=443>.